

**ХОДЖКИН ЛИМФОМАСИНИНГ МОРФОЛОГИК ТУРЛАРИНИ ЁШГА
БОҒЛИҚ ҲОЛДА ХОРАЗМ ВИЛОЯТИДА ТАРҚАЛГАНЛИК
ДАРАЖАСИНИ ЎРГАНИШ**

Қадамова М.А.

Тошкент тиббиёт академияси Урганч филиали

РИОваРИАТМнинг Хоразм филиалига мурожаат қилган ва Ходжкин лимфомаси касаллиги ташхиси аниқланиб, комплекс даво олган беморларнинг касаллик тарихи ҳамда амбулатор карталари маълумотлари, морфологик текшириш натижаларини илмий жиҳатдан таҳлил қилиш, патогистологик лабораториядаги нам архиви, кўрсатилган йиллардаги гистологик блоклар, ҳар бир беморга тўлдирилган текширув карталаридаги олинган натижалардан фойдаланилди.

Муаммонинг долзарблиги. Лимфоид тўқимадан келиб чиқувчи, муайян морфологик ва иммуногистокимёвий белгиларга эга бўлган ўсма жараёнларидан бири Ходжкин лимфомаси ҳисобланади. Бу ўсма тури лимфомалар қаторида алоҳида клиник-морфологик тур сифатида ажратилади ҳамда ташхис қўйишда морфологик ўзгаришлар ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлади. ХЛни бошқа лимфопрлифератив касалликлардан фарқлашда Рид–Штернберг хужайралари ва уларнинг иммунофенотиплари асосий мезон ҳисобланади. Морфологик хусусиятлари жиҳатидан Ходжкин лимфомаси микроскопик даражада ўзига хос бўлган хужайравий таркиблар ва тўқима структураларига эга бўлган ўсма туридир. Унинг асосий морфологик белги-лари икки ёки кўп ядроли, ядросида “укки кўзи” кўринишидаги хроматин структурасига эга бўлган йирик хужайралар яъни Рид–Штернберг хужайра-ларининг бўлиши, Рид–Штернберг хужайраларининг якка ядровий шакли бўлган моноклеар хужайраларнинг аниқланишидир. Ҳосил бўладиган инфилтрат таркибида лимфоцитлар, эозинофиллар, гистиоцитлар, нейтро-филлар ва плазматик хужайралар кузатилади. Мазкур ўсманинг баъзи турларида фиброз, гранулёма ва некроз элементлари учрайди.

Тадқиқотга жалб қилинганлар 80 нафар бўлиб, уларнинг 48(60%) нафарини эркаклар, 32(40%) нафарини аёллар ташкил қилди. Тадқиқотга жалб қилинганларни ёши бўйича гуруҳларга тақсимланганида: 4-17 ёш гуруҳида жами 24(25%) нафар бемор кузатилиб; улардан 8(5%) нафар аёлларда, 16(20%) нафар эркаклар орасида кузатилганлиги аниқланди; 18-34 ёш гуруҳида 11(13,75%)

**FAN, TA'LIM, TEXNOLOGIYA VA ISHLAB CHIQRARISH
INTEGRATSIYASI ASOSIDA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI
RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY JURNALI
VOLUME-2, ISSUE-10**

нафар ҳолатда эркаклар орасида касаллик кузатилиб, аёллар орасида кузатилмади; 35-49 ёш гуруҳида жами 20(21,25%) нафар беморда кузатилиб; улардан 8(6,25%) нафарини аёллар, 12(15%) нафарини эркаклар ташкил қилди; 50-64 ёшдаги гуруҳда эса беморлар сони 15(16,25%) нафарни ташкил қилиб, касалланиш эркаклар орасида 8(10%) нафарни ташкил қилган бўлса, аёллар орасида 7(6,25%) нафарни ташкил қилди. Қарилик ёшидаги 65-74 ёш гуруҳида касалланиш бироз камайган бўлиб, 6(7,5%)та ҳолатда учраб, эркакларга нисбатан кўпроқ аёллар орасида 9 (6,25 %)та ҳолатда кузатилди, эркаклар орасида кам учраб, 1(1,25%) нафар беморда кузатилганлиги аниқланди. 75 ёш ва ундан юқори ёшдагилар орасида касаллик учрамади.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Камолова Ф. Ш. и др. Эпидемиологические и клинические особенности лимфопролиферативных заболеваний с поражением органов головы и шеи //Онкогематология. – 2021. – Т. 16. – №. 3. – С. 105-117.
2. Тошева Р. С., Исмаилова М. Х., Илхамов Д. Ф. Роль компьютерной томографии и узд в диагностике злокачественных лимфом //INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM. – 2021. – С. 194.
3. Тилляшайхов М.Н., Ибрагимова Ш.Н., Джанклич С.М., Состояние онкологической помощи населению Республики Узбекистан в 2019 году, Изд: «Фан» Академии Наук Республики Узбекистан. Ташкент-2020., стр. 85,
4. Огнерубов Н. А., Антипова Т. С. Радиационно-индуцированная саркома мягких тканей шеи после лучевой терапии лимфомы Ходжкина. Клиническое наблюдение //Современная онкология. – 2022. – Т. 24. – №. 3. – С. 325-330.
5. Патракеева В. П., Добродеева Л. К. Иммунные реакции при лимфоме Ходж-кина //Медицина экстремальных ситуаций. – 2023. – Т. 25. – №. 2. – С. 77-84.
6. Пластинина, Любовь Васильевна Клиническая и патоморфологическая харак-теристика фолликулярной лимфомы 3-го цитологического типа: автореф. Дис... канд. Мед. Наук.-М., 2017.- 24 с.
7. Сенченко М. А. и др. Клинико-морфологические характеристики тугунярной лимфомы Ходжкина с лимфоцитарным преобладанием у детей. Опыт одного Центра //Вопросы гематологии/онкологии и иммунопатологии в педиатрии. – 2021. – Т. 20. – №. 2. – С. 111-120.

**FAN, TA'LIM, TEXNOLOGIYA VA ISHLAB CHIQARISH
INTEGRATSIYASI ASOSIDA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI
RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY JURNALI
VOLUME-2, ISSUE-10**

8. Саманёва Н. Ю. и др. Эволюция лекарственного лечения классической лимфомы ХОДЖКИНА //Южно-российский онкологический журнал. – 2022. – Т. 3. – №. 3. – С. 41-47.
9. Шуплецова И. А. и др. Клинико-патоморфологическая характеристика нодулярной лимфомы Ходжкина с лимфоидным преобладанием в зависимости от времени от появления лимфаденопатии до выполнения биопсии //Гематология и трансфузиология. – 2020. – Т. 65. – №. S1. – С. 246-246.
10. Шуплецова И. А., Ковригина А. М. Характеристика и частота диагностики вариантов вирус эпштейна-барр-позитивной лимфомы ходжкина с лимфо-идным преобладанием в структуре лимфомы ходжкина //Гематология и трансфузиология. – 2021. – Т. 66. – №. 4. – С. 567-579
11. Ameli F, Zahavi Z, Kosari F, Soleimani V. The utility of PAX8 in comparison with PAX5 immunohistochemical staining in the diagnosis of Hodgkin lymphoma. //Ann Diagn Pathol. 2022 Oct;60:151974
12. Amraee A, Evazi MR, Shakeri M, et al. Efficacy of nivolumab as checkpoint inhibitor drug on survival rate of patients with relapsed/refractory classical Hodgkin lymphoma: a meta-analysis of prospective clinical study. //Clin Transl Oncol. 2019;21(8):1093–1103.
13. Arlt A., von Bonin F., Rehberg T. et al. High CD206 levels in Hodgkin lymphoma-educated macrophages are linked to matrix-remodeling and lymphoma dissemination. //Mol Oncol 2020;14(3):571-89.
14. Chiu WC, Chen SH, Chen BJ, Huang YL, Miserc JS, Wei CH, Lin WC. Primary pulmonary Hodgkin's lymphoma: A rare etiology mimicking pulmonary tuberculosis. //Pediatr Neonatol. 2021 Sep;62(5):569-570.